

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjaye Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амальжон Мехрожевич		
Ахматов Алинур Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JA'HON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаибович	

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ

Аллаберганов Закир Гаибович,
Доцент Ташкентского государственного экономического университета
Телефон : (+99893)-5464088
Электронная почта: Zakir3432@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются процессы, связанные с влиянием государственных мер по обеспечению ресурсосбережения на конкурентоспособность производителей и эффективность экономической деятельности в национальной экономике. В исследовании систематизированы инновационные экономические тенденции и факторы, а также основные теоретические и методологические принципы бизнеса и экономики. Обоснованы возможности реализации экономических мер, направленных на повышение продуктивности экономических ресурсов и оптимизацию затрат в условиях инновационной экономики. Также предложены научно обоснованные рекомендации и практические предложения по данному направлению.

Ключевые слова: ресурсосбережение, максимизация прибыли, экономические ресурсы, инвестиционный продукт, экономическая деятельность, инновационная экономика, государственная промышленная политика, конкуренция, масштаб производства.

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat tomonidan amalga oshirilayotgan tejamkorlik choralarining ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligi hamda milliy iqtisodiyotda iqtisodiy faoliyat samaradorligiga ta'siri bilan bog'liq jarayonlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda innovatsion iqtisodiy tendensiyalar va omillar, shuningdek, biznes va iqtisodiyotning asosiy nazariy hamda metodologik tamoyillari tizimlashtirilgan. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ularning unumdorligini oshirish va xarajatlarni optimallashtirishga qaratilgan iqtisodiy choralarni amalga oshirish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda amaliy tavsiyalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tejamkorlik, foydani maksimal darajada oshirish, iqtisodiy resurslar, investitsiya mahsuloti, iqtisodiy faoliyat, innovatsion iqtisodiyot, davlat sanoat siyosati, raqobat, ishlab chiqarish ko'lami.

Abstract. This article analyzes processes related to the impact of government resource-saving measures on the competitiveness of producers and the efficiency of economic activity in the national economy. The study systematizes innovative economic trends and factors, as well as the key theoretical and methodological principles of business and economics. It substantiates the potential for implementing economic measures aimed at improving the productivity of economic resources and optimizing costs within an innovation-driven economy. In addition, the paper provides scientifically grounded recommendations and practical proposals in this area.

Keywords: resource saving, profit maximization, economic resources, investment product, economic activity, innovative economy, industrial policy, competition, production scale.

ВВЕДЕНИЕ

Экономическая модель современных развитых стран, основанная на принципах рыночной экономики, базируется прежде всего на законах спроса и предложения, механизмах конкуренции, свободном ценообразовании и стремлении к повышению эффективности хозяйственной деятельности. В этих условиях экономика на уровне хозяйствующего субъекта рассматривается как система, направленная на рациональное использование инвестиционных ресурсов, являющихся результатом производственной деятельности. Специфика данного уровня требует применения современных методологических подходов к оценке эффективности и организации экономических процессов.

Вопросы рационального использования ресурсов и повышения эффективности экономики нашли отражение в стратегических направлениях развития Республики Узбекистан. В частности, в Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года подчёркивается, что одним из важных факторов повышения доходов населения является рост производительности и эффективности сельского хозяйства. В этой связи особое значение придаётся внедрению передовых технологий, водосберегающих решений, достижений науки и инноваций, направленных на повышение эффективности использования земельных ресурсов [1].

В условиях проводимых в стране экономических реформ важной задачей становится совершенствование методов использования экономических ресурсов в соответствии с требованиями рыночной экономики. Одним из ключевых направлений является повышение эффективности их использования. Исследования показывают, что в долгосрочной перспективе вопросы обеспечения производства энергетическими ресурсами могут приобретать всё более значимое значение [2]. Это усиливает необходимость системной оценки эффективности деятельности отраслей экономики.

В современной экономике, характеризующейся ограниченностью ресурсов и усилением глобальной конкуренции, особую актуальность приобретает принцип рационального использования ресурсов. Экономия рассматривается не только как сокращение затрат, но и как достижение высоких результатов за счёт повышения эффективности использования имеющихся возможностей.

Инновационное развитие выступает ключевым фактором обеспечения качественного роста экономики. В этом контексте бережливость и инновации рассматриваются как взаимодополняющие элементы, способствующие укреплению экономической устойчивости и повышению конкурентоспособности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Идеи, связанные с бережливостью и рациональным использованием ресурсов, широко представлены в различных источниках, включая философские и религиозные учения. В частности, в «Авесте» — священной книге зороастризма — накопление материальных благ рассматривается как значимая форма человеческой деятельности, при этом особое внимание уделяется умеренности и рациональности. Бережливость в данном контексте оценивается как важное условие материального благополучия. Такие качества, как умеренность и разумное потребление, традиционно поддерживаются, тогда как избыточность и нерациональное использование ресурсов рассматриваются как нежелательные явления.

Первые научные подходы к изучению бережливости были сформированы в трудах классических экономистов. В частности, Adam Smith рассматривал бережливость как стремление человека к улучшению своего экономического положения. Он связывал её с процессами обмена и разделения труда, которые способствуют эффективному использованию ресурсов и росту национального продукта. Разделение труда, по его мнению, усиливает кооперацию между участниками экономической деятельности, что положительно влияет на развитие как сельского хозяйства, так и промышленности [3].

Принцип «невидимой руки», предложенный Adam Smith, был впоследствии применён и к международной торговле, где каждая страна специализируется на тех видах производства, которые обеспечивают наибольшую эффективность. Такой подход способствует рациональному распределению ресурсов и повышению общей производительности мировой экономики [4].

В исследовании Д. Петтерсена рассматривается роль промежуточных производственных процессов в эффективном использовании стратегических факторов развития производства. Автор подчёркивает, что согласованность внутриорганизационных процессов является важным условием повышения эффективности [5].

Согласно исследованиям Б. Клаудии и С. Марека, значительную роль в оценке эффективности предприятий играет внедрение инноваций. В рамках модели управления инновациями подчёркивается значение комплексного использования современных методов и инструментов управления как ключевого фактора повышения эффективности [6]. В трудах Д. Вумека и Д. Джонса эффективность рассматривается как результат рационального сочетания вспомогательных и производственных факторов, направленного на постоянное совершенствование процессов создания ценности [7].

С. Г. Тяглов и И. В. Такмашева в своих исследованиях анализируют эффективность предприятия через призму производственных технологий, методов и инструментов управления [8]. Michael Porter, раскрывая основы международной конкуренции, подчёркивает зависимость конкурентоспособности страны от уровня эффективности, а также анализирует эффект масштаба на микро- и макроуровне [9].

В исследованиях отечественных учёных, таких как Е. Ш. Шодмонов и соавторы, изучаются условия и факторы обеспечения бережливости на промышленных предприятиях в рыночной среде, а также вопросы системной организации повышения эффективности производства [10]. По результатам исследований Т. Т. Джураева и Р. А. Каландарова установлено, что важным фактором эффективности является

уровень технологического развития, при этом особая роль отводится малым предприятиям как драйверам инновационного роста [11].

Б. А. Колматов уделяет внимание вопросам координации мер по обеспечению бережливости в сельском хозяйстве на различных уровнях управления [12]. В свою очередь, Х. Г. Хайдаров подчёркивает, что ключевой задачей государственной промышленной политики в сфере науки и техники является создание условий для инновационного развития экономики и повышение эффективности через реализацию масштабных научно-технических проектов [13].

Обобщая приведённые научные подходы, можно отметить, что бережливость как экономическая категория формировалась параллельно с развитием хозяйственной деятельности и совершенствовалась в условиях научно-технического прогресса. В современных условиях она проявляется в рациональном использовании ресурсов, снижении издержек и повышении качества продукции, что в совокупности способствует укреплению конкурентоспособности экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были применены методы логической абстракции, индукции и дедукции, а также системного анализа. На основе данных методов выявлены важные особенности методологических подходов к оценке и определению экономической эффективности, а также обоснованы направления повышения результативности использования экономических ресурсов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимосвязь экономики, снижения издержек на единицу продукции и увеличения объёмов производства, а также их взаимодополняемость между смежными отраслями, влияние технологий и информационного обмена широко анализировались в контексте индустриального развития XIX века. Данные исследования показывают, что в промышленности приоритет постепенно смещался от простых форм кооперации к фабричному производству, что сопровождалось повышением эффективности и экономией общественного труда. Вместе с тем в работах данного периода ограниченное внимание уделялось вопросам рационального использования ресурсов на единицу продукции и оптимизации их потребления.

В XX веке особое значение приобрели исследования, направленные на сокращение потребления материальных ресурсов на единицу продукции без снижения её качества и технического уровня. Общей характеристикой научных подходов данного периода является признание экономии как важного фактора эффективного управления и поиск практических путей её достижения.

Современный производственный процесс характеризуется качественными изменениями в структуре трудовых затрат: уменьшается доля живого труда и возрастает значение материализованного труда, что способствует снижению совокупных издержек на единицу продукции. Развитие научно-технического прогресса повышает уровень технической оснащённости труда и способствует росту производительности. Одновременно это формирует новые требования к квалификации работников и стимулирует развитие сектора услуг, что в целом положительно влияет на экономическую эффективность.

В условиях перехода к инновационной экономике ограниченность ресурсов усиливает необходимость их рационального использования. Это позволяет достигать более высоких результатов при меньших затратах. Приоритет приобретает экономичное использование ресурсов, направленное на снижение их расхода при производстве единицы продукции. Рациональное использование ресурсов предполагает их эффективное применение с учётом природных, химических и физических свойств, а также наличия альтернативных способов их использования.

Устойчивый экономический рост на всех уровнях требует формирования современной инновационной экономики, модернизации национального хозяйства с учётом мировых тенденций, диверсификации производства в соответствии со спросом на внутреннем и внешнем рынках, а также реализации структурных преобразований. Важным направлением является внедрение принципов ресурсосбережения во всех секторах экономики. Вместе с тем эффективное использование ресурсов на практике требует совершенствования рыночных механизмов, повышения уровня информированности и учёта природно-экономических условий, ресурсного потенциала регионов, уровня специализации, а также возможностей привлечения внутренних и внешних источников финансирования экономического роста.

В качестве приоритетных направлений определены поддержка малого бизнеса и стартапов, внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленности, развитие «зелёной экономики» и расширение цифровых платформ. Реализация данных мер способствует повышению эффективности экономики и устойчивости её развития.

В условиях перехода к инновационной экономике важным направлением государственной региональной экономической политики является обеспечение стабильной динамики ключевых макроэконо-

мических показателей: объемов промышленного производства, выпуска товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции, инвестиций, розничного товарооборота и сферы платных услуг. Особое значение приобретает разработка целевых государственных программ развития регионов с показателями ниже среднего уровня и определение конкретных механизмов их реализации. Такой подход позволяет создать условия для повышения экономической активности и стимулирования инновационного развития (Рисунок 1).

Рисунок 1. Роль обеспечения экономической эффективности использования материальных ресурсов в контексте перехода к инновационной экономике¹

Приоритетом повышения эффективности использования материальных ресурсов является оптимизация структуры распределения продукции между регионами и сокращение различий в темпах их экономического роста. Политика регионального развития должна быть направлена на выравнивание экономических показателей и формирование устойчивых условий для роста.

Производство продукции, ориентированной на удовлетворение конкретных потребностей, требует точного учёта ресурсов по объёму, качеству и экономической целесообразности их использования.

Важную роль в обеспечении инновационного прогресса играет бережливость. Переход к энергоэффективному производству предусматривает реализацию мер по модернизации энергосистемы, снижению энергопотребления и внедрению современных систем энергосбережения [2]. Это может быть достигнуто за счёт привлечения частных операторов в сферу электроснабжения, совершенствования системы расчётов за электроэнергию, обеспечения прозрачности тарифной политики и сокращения потерь электроэнергии на всех этапах её потребления.

Электроэнергия является одним из ключевых ресурсов, обеспечивающих устойчивое функционирование отраслей экономики. В этом контексте динамика её потребления выступает важным показателем экономического развития страны, трансформации промышленности и повышения уровня жизни населения.

Анализ данных за 2020–2026 годы показывает, что спрос на электроэнергию в Узбекистане имеет устойчивую тенденцию роста, тесно связанную с расширением экономической активности.

¹ развитие автора

Согласно данным таблицы, общее потребление электроэнергии в 2020 году составило 59 800 млн кВт·ч, а в 2026 году — 76 500 млн кВт·ч. Таким образом, прирост составил 16 700 млн кВт·ч, или 28%. Данная динамика объясняется углублением процессов индустриализации, ростом численности населения и доходов, а также расширением цифровой экономики и сектора услуг.

В перспективе целесообразно совершенствовать систему стандартизации и внедрять энергоэффективные технологии, направленные на рациональное потребление электроэнергии в ключевых секторах экономики (Таблица 1).

Таблица 1
Потребление электроэнергии в секторах и отраслях промышленности Республики Узбекистан в 2020-2026 гг. (млн кВтч)[14]

Имя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Общий	59800	61500	64500	67500	70500	73500	76500
По видам экономической деятельности							
Промышленность	17749	18500	19500	20500	21500	22500	23500
Строительство	422	450	480	520	560	600	650
Сельское хозяйство	10596	10800	11200	11600	12000	12500	13000
Транспорт	2815	3000	3200	3500	3800	4100	4500
Торговля и правительство	5635	6000	6500	7000	7500	8000	8500
Население	18652	19500	20500	21500	22500	23500	24500
Другие районы	1230	1500	1700	1900	2100	2300	2500

Вышеуказанные обстоятельства требуют внедрения мер рационального использования ресурсов с учётом социально-экономических возможностей регионов, а также задач обеспечения устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

Стабильность экономического роста на любом уровне требует, прежде всего, формирования современной инновационной экономики, модернизации национального хозяйства с учётом тенденций мирового экономического развития, диверсификации производства в соответствии со спросом на внутреннем и внешнем рынках, осуществления позитивных структурных преобразований и оптимизации процессов реструктуризации. Важное значение имеет также внедрение принципов ресурсосбережения во всех секторах национальной экономики.

В этой связи необходимо учитывать природно-экономические условия и имеющийся ресурсный потенциал страны и её регионов, их место во внутреннем и международном разделении труда, уровень специализации, наличие трудовых ресурсов, а также возможности использования внутренних и внешних источников финансирования экономического роста.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для повышения роли экономической эффективности в обеспечении инновационного развития важное значение имеет преобразование цепочки внутренних потребителей и поставщиков в согласованные и взаимосвязанные процессы. Это позволяет формировать непрерывный поток создания ценности как для внутренних, так и для внешних потребителей. Расширение данного подхода на взаимодействие с поставщиками способствует сокращению сроков поставок, оптимизации объёмов и более точному соответствию условий поставки реальным потребностям потребителей.

Следующий этап перехода к бережливому производству связан с реализацией инициатив, направленных на снижение затрат и повышение качества продукции. Целесообразно сосредоточить данные усилия на обеспечении непрерывности экономических процессов за счёт развития инфраструктуры и совершенствования логистики.

Бережливое производство предполагает рациональное использование ресурсов при одновременном повышении качества продукции, постоянное совершенствование профессиональных навыков персонала и внедрение гибких технологий. В рамках данного подхода достигается сокращение трудовых и капитальных затрат, снижение производственных издержек и времени выполнения заказов, оптимизация производственных площадей, уменьшение доли бракованной продукции и объёмов запасов, а также создание новых видов продукции.

Развитие экономики Республики Узбекистан требует последовательного внедрения принципов рационального и эффективного использования энергетических и сырьевых ресурсов. В этой связи особое значение имеет изучение и адаптация передового международного опыта в области энергоэффективно-

сти, что способствует повышению конкурентоспособности национального производства и его интеграции в мировую экономику.

Реализация энергоэффективных решений позволяет существенно снизить потребность в энергетических ресурсах, одновременно создавая условия для их более рационального использования и повышения общей эффективности экономики.

В целях обеспечения инновационного развития и повышения эффективности экономики целесообразно сосредоточить внимание на следующих направлениях:

- создание крупных агломерационных центров в регионах с относительно низким уровнем экономического развития и значительным ресурсным потенциалом;
- углубление структурных преобразований в реальном секторе экономики на основе активной инвестиционной политики и повышения эффективности использования инвестиций;
- развитие производственной деятельности в рамках экосистемного подхода с внедрением методов эффективного использования энергии, воды и земельных ресурсов;
- совершенствование структуры экономики и повышение эффективности потребления на основе принципов бережливости;
- улучшение экологической среды путём развития природных и искусственных экосистем (зелёные зоны, лесные массивы, парки, водные объекты, тепличные комплексы);
- повышение топливно-энергетической эффективности за счёт развития возобновляемых источников энергии и их интеграции с существующими энергетическими системами;
- оптимизация ресурсопотребления на единицу продукции на основе экономии энергии, воды, сырья и других ресурсов.

Таким образом, эффективность и инновации выступают взаимодополняющими элементами современной экономики. Их комплексное применение способствует устойчивому экономическому росту, рациональному использованию ресурсов и повышению конкурентоспособности. Внедрение принципов ресурсосбережения и активизация инновационной деятельности остаются ключевыми направлениями обеспечения долгосрочного и устойчивого развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубко Н. М. *Экономическая теория*. — Минск: НТС АП, 1998. — С. 61.
2. Мейбурд Й. М. *Введение в историю экономической мысли*. — М.: Наука, 1996. — С. 68.
3. Костюк В. Н. *История экономических учений*. — М.: Центр, 1998. — С. 47.
4. Петтерсен Дж. *Определение бережливого производства: концептуальные и практические аспекты*. // The TQM Journal. — 2009. — Vol. 21(2). — С. 127–142. — DOI: 10.1108/17542730910938137.
5. Клаудия Брацио, Марек Шарук. *Использование смешанных методов в исследованиях управления инновациями: систематический обзор литературы и метаанализ*. // Journal of Risk and Financial Management. — 2020. — 13(252). — DOI: 10.3390/jrfm13110252.
6. Вумек Д., Джонс Д. *Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания компании* / науч. ред. Ю. Адлер, С. Турко. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 261 с.
7. Тяглов С. Г., Такмашева И. В. *Использование технологий бережливого производства как основы инновационного развития регионов*. // Журнал экономического регулирования. — 2017. — Т. 8, № 2. — С. 97–110. — DOI: 10.17835/2078-5429.2017.8.2.097-110.
8. Портер М. *Международная конкуренция*. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 49.
9. Шодмонов Е. Ш., Бабабекова Д. Ш., Турсунов Б. О. *Экономика предприятия и управление инновациями*. — Ташкент: Экономика и финансы, 2020. — 528 с.
10. Джурраев Т. Т., Каландаров Р. А. *Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики посредством развития малого бизнеса и предпринимательства*. — Ташкент: Наука и техника, 2019. — 52 с.
11. Холматов Б. А. *Координация мер на различных уровнях развития фактора ресурсосбережения в сельском хозяйстве*. // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». — 2019. — № 1.
12. Хайдаров Х. Г. *Инновационное развитие экономики как механизм структурных изменений*. // Научный журнал «Финансы». — 2019. — № 9. — С. 54–58.

Официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. — URL: <https://www.stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>